

Quintais e Recintos do Jogo do Pau em Lisboa

Contributos para a história do Jogo do Pau em Lisboa · abril 2025

Paulo Lopes · Núcleo de Estudo e Investigação do Jogo do Pau Português · Stafffighters

Resumo: Antes do advento do futebol, das artes marciais modernas e dos ginásios desportivos, o Jogo do Pau constituía uma das principais formas de entretenimento e lazer na capital portuguesa. Esta arte marcial tradicional portuguesa era, então, um espetáculo público amplamente apreciado pelas multidões, sempre entusiastas em assistir aos “jogos”, que exibiam destreza e tradição.

Entre o final do século XIX e o primeiro quartel do século XX, existiam dezenas de recintos em Lisboa onde o Jogo do Pau era ensinado e praticado com regularidade. Estes espaços, vulgarmente conhecidos como “quintais”, **proliferavam pelas ruas e pracetas da cidade**, testemunhando a popularidade e a integração desta prática na vida urbana.

Felizmente, o Mestre António Nunes Caçador documentou grande parte destes recintos na sua obra *Jogo do Pau: Esgrima Nacional*, publicada em 1963. O presente artigo foca-se em pelo menos **23 quintais** e **4 recintos desportivos** que surgiram com a **evolução da prática desportiva na época**, marcando uma transição nas formas de atividade física organizada.

Cada quintal possuía o seu mestre — geralmente um jogador de categoria elevada — bem como um contramestre, com competências semelhantes, mas menor autoridade. Devido a esta estrutura de **liderança experiente e apoio qualificado**, à grande adesão de praticantes e à dedicação de mestres e discípulos, a esgrima do pau atingiu, nesta época, um dos pontos mais elevados da sua história, consolidando-se como uma manifestação cultural de relevo.

Todos os locais e mestres foram colocados *online* e disponibilizados de forma livre e gratuita no sítio de Internet: <https://jogodopau.wiki/index.php?title=Estilo de Jogo: Quintais de Lisboa>

Palavras-chave: jogo do pau, artes marciais tradicionais portuguesas, história do Jogo do Pau

Abstract: Before the advent of football, modern martial arts and sports gyms, Jogo do Pau was one of the main forms of entertainment and leisure in the Portuguese capital. This traditional Portuguese martial art was then a public spectacle widely appreciated by the crowds, who were always enthusiastic to watch the “games”, which displayed dexterity and tradition.

Between the end of the 19th century and the first quarter of the 20th century, there were dozens of venues in Lisbon where Jogo do Pau was regularly taught and practised. These spaces, commonly known as “quintais” (backyards), **proliferated throughout the city's streets and squares**, testifying to the popularity and integration of this practice into urban life.

Fortunately, Master António Nunes Caçador documented many of these venues in his work *Jogo do Pau: Esgrima Nacional*, published in 1963. This article focuses on at least **23 backyards** and **4 sports grounds** that emerged with the evolution of sports practice at the time, marking a transition in the forms of organised physical activity.

Each yard had its own master - usually a high-ranking player - as well as a foreman, with similar skills but less authority. Due to this structure of **experienced leadership and qualified support**, the large number of practitioners and the dedication of masters and disciples, pau fencing reached one of the highest points in its history at this time, consolidating itself as an important cultural event

All the locations and masters have been put online and made freely available on the website: <https://jogodopau.wiki/index.php?title=Estilo de Jogo: Quintais de Lisboa>

Keywords: jogo do pau, traditional Portuguese martial arts, history of Jogo do Pau

O mestre mais popular e conhecido da época foi *José Maria da Silveira*, cognominado «*O Saloio*». Nascido em 1800, na Calçada da Graça, nº 13, em Lisboa, faleceu aos 83 anos em setembro de 1883. A alcunha de *Saloio* derivava das cores rosadas do seu rosto, que lhe conferiam uma aparência rústica, contrastando com a tez habitualmente associada aos habitantes da cidade. Dotado de uma constituição física alta, forte e notavelmente ágil, Mestre *António Caçador* regista que era capaz de executar catorze retaguardas consecutivas – ou seja, catorze rotações sobre si mesmo, sincronizadas com o rápido movimento circular do pau. Segundo *Zacarias d’AÇA*, aos dezasseis anos (em 1816), já ministrava lições, evidenciando uma precocidade invulgar na sua maestria. Teve como seus formadores os mais habilidosos jogadores que Lisboa possuía naquele tempo. O Saloio ensinou na **Rua Nova do Loureiro (2)** e num quintal situado na sua residência, no **Largo dos Inglesinhos (4)**, próximo à Igreja dos Caetanos, em Lisboa. De todos os seus discípulos, aquele que perpetuou o seu legado e ensino foi o Mestre *Pedro Augusto da Silva* (1833-1897). Este mestre foi o primeiro a ensinar no *Real Ginásio Club* (mais tarde **Ginásio Clube Português (19)**), com início em 1889. Faleceu em 1897, aos 64 anos, vítima de uma pneumonia dupla. Foi sucedido pelo seu aluno *Artur dos Santos*, e até os dias de hoje diversos mestres continuaram a lecionar naquele espaço.

Os alunos do professor Artur dos Santos no Ginásio Club

Mestre *Artur dos Santos* (1874-1959), natural de Lisboa, dedicou 36 anos ao ensino da arte do Jogo do Pau, instruindo em várias instituições de prestígio, como o já mencionado *Ginásio Clube Português*, durante 26 anos (de 1898 a 1924), a *Escola Académica*, o *Colégio Militar* e até o *Sport Lisboa e Benfica*.

A **Escola Académica (6)** de Lisboa foi fundada em 1 de outubro de 1847 por António Florêncio dos Santos, no Largo de São Roque, atual Largo Trindade Coelho, em Lisboa. Ao longo da sua história de quase um século e meio, a escola expandiu a sua oferta pedagógica, abrangendo cursos de instrução primária, secundária e profissional. Distinguiu-se por ser pioneira na integração de diferentes níveis de ensino num único estabelecimento. Em 29 de maio de 1904, a escola inaugurou o seu pavilhão de ginásio.

Desde a sua fundação, António Florêncio dos Santos promoveu modalidades como a ginástica sueca e germânica, a esgrima e atividades ao ar livre. Nos graus de ensino mais avançados, foram introduzidas práticas como a ginástica aplicada e a esgrima, tanto de florete como de pau, sendo esta última ensinada pelo Professor *Artur dos Santos*.

Mestre *Artur dos Santos* com os seus alunos da **Escola Académica**, na festa da **Escola Polytechnica** no Velodromo de Lisboa, em **15 de Junho de 1907**

Durante a sua extensa carreira, *Artur dos Santos* influenciou inúmeros discípulos, destacando-se, por exemplo, o mestre *Frederico Hopffer*, que lhe sucedeu no ensino, e *João Capristano*, o primeiro mestre a lecionar no **Ateneu Comercial de Lisboa**.

O **Ateneu Comercial de Lisboa (9)**, fundado por um grupo de empregados do comércio em 10 de junho de 1880 (data que assinalava o tricentenário da morte de Luís de Camões), manteve viva a tradição do Jogo do Pau em Lisboa por mais de um século, encerrando as suas portas em 2012 após a sua insolvência. O **Ateneu** sempre representou o epicentro do Jogo do Pau na capital, sendo um local central para o ensino, onde quase todos os grandes mestres da época ministraram aulas.

Ateneu Comercial de Lisboa

De pé, da esquerda para a direita:
Cipriano Ferreira da Silva, Aurélio da Cunha, Carlos de Carvalho, Domingos Rebelo, Inácio Guedes, José Chula Júnior, outro irmão Chula, Alfredo da Silva Fernandes, Dois discípulos de António Moleiro, António Caçador e Avelino Leite.

Sentados, da esquerda para a direita:
Domingos Miguel, António Moleiro, António Emidio, Domingos Varejão e Tobias de Freitas

Outro local desportivo onde o Jogo do Pau era ensinado foi o **Lisboa Ginásio Clube (22)**. Fundado a 4 de novembro de 1918, inicialmente sediado numa modesta cave da Rua Maria, o clube mudou-se para o edifício do antigo Teatro Borracho (Travessa do Borracho, hoje Rua Francisco Lázaro, nº 4) e, com o seu crescente prestígio, expandiu as suas instalações, alugando o edifício contíguo com acesso à Rua dos Anjos. O ensino foi iniciado pelo mestre *António Lapa*, até ao seu falecimento em 1932, sendo posteriormente continuado pelo mestre *Domingos Miguel* (1894-1973).

Um dos quintais que registou uma intensa atividade de ensino na época localizava-se na **Rua Ivens (7)**, onde os mestres *Manuel Jorge*, *Domingos Alves* e *José Gonçalves Dias*, conhecido como "o 95", lecionaram. Este último foi um dos discípulos prediletos e contramestre do renomado mestre lisboeta *Domingos Salreu*, aprimorando e desenvolvendo as técnicas de "cortes" e "recortes" ensinadas pelo seu mestre. Além da *Rua Ivens*, também manteve um quintal no **Largo da Achada (24)**. *Domingos Alves*, para além de ensinar na *Rua Ivens*, também o fez no **Largo de São Cristóvão (23)**. Após a saída de *Manuel Jorge*, *Domingos Alves* e *José Gonçalves Dias*, o ensino na *Rua Ivens* prosseguiu com o discípulo *Luís Abrantes*, que também ministrou aulas na *Sociedade Instrução Militar Preparatória* e na **Rua das Taipas (8)**, onde o mestre *Pereira*, conhecido como mestre "Pereira das Taipas", também ensinou.

O já mencionado mestre dos "cortes", *Domingos Salreu*, que exerceu uma influência significativa sobre o mestre "95", era conhecido como "Salréu" devido à sua naturalidade da vila de Salréu, em Estarreja, Aveiro. Contudo, o seu nome verdadeiro era *Domingos Valente de Couras*. Este mestre foi discípulo de *José Maria da Silveira*, o *Saloio*, e lecionou no **Retiro da Pipa (21)**.

O *Retiro da Pipa* estava situado na *Quinta da Torrinha* (atualmente *Parque Eduardo VII* e *Praça Marquês de Pombal*)

Antes da construção do *Parque Eduardo VII*, aquela área de Lisboa, conhecida como *Vale de Pereiro*, era composta por quintas, hortas e pomares. A *Torrinha*, localizada nesta quinta, deu nome a uma estrada próxima.

Foi filmado neste local, através do operador inglês *Henry William Short*, em setembro de 1896, uma sessão de Jogo do Pau com a participação dos jogadores *Domingos Henriques de Sousa Santos* e *Ambrósio Blanco*. Possivelmente discípulos do Mestre *Domingos Salreu*.

Mais tarde, *Salreu* ensinou durante cerca de 20 anos num quintal na **Travessa do Combro (13)**, à Lapa, em Lisboa. O ensino nestes dois locais teve continuidade com o seu contramestre e filho, *Abílio Salreu*.

Ainda na Lapa, num quintal da **Quinta das Trinas (14)**, o mestre *António Crespo* também ministrou aulas de Jogo do Pau. Na **Rua Borges Carneiro (16)**, o mestre *Lares* lecionou, sendo posteriormente sucedido pelo seu discípulo e contramestre *Tobias Feitas*, que iniciou a sua aprendizagem em 1895, aos 16 anos. Mais tarde, *Tobias Feitas* também ensinou na **Rua de São Bernardo (17)**, à Estrela.

Outro local na Lapa onde o Jogo do Pau gozou de grande popularidade foi a **Gruta de Camões (18)**, um antigo recinto situado na *Rua de São Bento*, nº 393, frequentado pela *Sociedade de Recreios Campestres*, que organizava bailes e atuações de fado. Nesse local, o mestre *António Emídio de Sousa* começou a dar aulas após iniciar a sua prática aos 23 anos, em 1898, com o mestre *Domingos Valente de Couras Salréu*.

Mestre *João Gaio* lecionou no **Bairro Alto (5)** e o mestre *Pimpão* ministrou lições na **Calçada do Cabra (3)** e no antigo **Pátio do Padeiro (20)**, na *Praça das Flores*, em Lisboa.

Na **Fonte Santa (11)**, um chafariz localizado na *Rua Possidónio da Silva*, aos Prazeres, que se tornou famoso pelas suas propriedades medicinais, o mestre *Baptista Abelheira* ensinou o Jogo do Pau. Descrito como um "grande jogador" e "homem forte", Abelheira destacava-se pelo seu estilo vigoroso, conhecido como o "sistema de olho e pé", que conjugava uma movimentação precisa com uma rápida avaliação dos movimentos do oponente. *Abelheira* também lecionou na **Travessa do Conde de Avintes (25)**, juntamente com o seu contramestre *Pizão*.

Na velha **Travessa das Vacas (10)**, na freguesia de *São José*, o mestre *Manuel Saqueiro* ministrou lições de Jogo do Pau. A travessa, que devia o seu nome às vacarias ali existentes, teve a sua denominação alterada em 1897 para *Travessa do Salitre*.

Na **Rua Tomás da Anunciação (12)**, o mestre *Brazete* deu lições; na **Rua do Século (1)**, o mestre *Taborda*; e na **Rua do Machadinho (15)**, o mestre *Almeida*.

Na **Calçada da Cruz da Pedra (26)**, existia também um picadeiro de *D. José de Mascarenhas*, onde o mestre *Lima* ensinou.

Mais distante do centro lisboeta, o *Retiro Quebra Bilhas*, fundado em 1793 e localizado no atual *Campo Grande* (Oriental), nº 393, foi um local renomado onde também se praticou o Jogo do Pau. Segundo um recorte de jornal de julho de 1900, o mestre *Manuel Gomes*, "bem conhecido e conceituado", foi quem ali ministrou as lições.

Em suma, o Jogo do Pau emergiu como uma manifestação cultural multifacetada na Lisboa de finais do século XIX e inícios do século XX. Mais do que uma simples técnica de combate, representava um espetáculo de entretenimento, um espaço de convívio social e um veículo de transmissão de valores e tradições.

A presença marcante de mestres como *José Maria da Silveira*, "O Saloio", e a existência de inúmeros "quintais" por toda a cidade testemunham a popularidade e a importância desta prática na época. O legado do Jogo do Pau, preservado e transmitido por várias escolas e mestres, com destaque para instituições como o *Ginásio Clube Português* e o *Ateneu Comercial de Lisboa*, continua a ecoar na história da cultura lisboeta, evidenciando a riqueza e a diversidade do património imaterial da cidade.

Presentemente, este "estilo de jogo de Lisboa" é perpetuado pela *Associação Desportiva e Cultural do Jogo de Pau Português*, sob a orientação do Mestre *Manuel Monteiro*, e na margem sul do Tejo, através dos mestres *Paulo Brinca* e *Marco Coelho* «*Cenoura*», formados no *Ateneu Comercial de Lisboa*.

Desta escola, saíram outros mestres notáveis que criaram as suas próprias escolas, nomeadamente o Mestre *Nuno Russo* com o seu estilo de jogo praticado no *Ginásio Clube Português*, a *Esgrima Lusitana*; o Mestre *António Lima*, que criou a *Escola do Jogo do Pau da Guarda*, hoje orientada pelo Mestre *Daniel Simão*; o Mestre *Hélder Valente*, que criou a *Escola de Jogo do Pau do Algarve*, hoje praticada em *Messines*; e a *Escola de Ricardo Moura*, com representação em *Cascais*, *Marinha Grande* e *Monção*.